

O'ZBEKISTON DAVLAT MUZEYLARIDA MUSTAQILLIK DAVRI TARIXINI YORITISH MASALALARI (QATAG'ON QURBONLARI XOTIRASI MUZEYI MISOLIDA)

Sayfullayeva Yulduzxon Yashinovna

Tayanch doktorant 1kurs Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17418386>

Annotatsiya. Mazkur tezisda O'zbekiston Respublikasining mustaqillikka erishganidan keyingi davr tarixini muzeylar ekspozitsiyalari orqali yoritish masalalari tahlil qilingan. Xususan, “Qatag'on qurbonlari xotirasi” muzeyi misolida mustaqillik davri ekspozitsiyalarining mazmuni, tarixiy asoslari hamda ularni ko'rgazmali va interaktiv vositalar bilan boyitish imkoniyatlari ko'rib chiqilgan. Ishda muzey ekspozitsiyalarida mustaqillik mafkurasi, milliy qadriyatlar, tarixiy adolat tiklanishi va erkinlik g'oyalarining aks etishi dolzar ahamiyat kasb etishi asoslab berilgan.

Tezisda shuningdek, zamonaviy muzeyshunoslik metodlari – interaktiv texnologiyalar, tematik bloklar, audio-vizual vositalar va hissiy ta'sirli yondashuvlar orqali ekspozitsiya samaradorligini oshirish bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: muzey ekspozitsiyasi, ilmiy kontseptsiya, eksponat, mustaqillik davri, Qatag'on qurbonlari, interaktiv yondashuv, tarixiy xotira, zamonaviy muzeyshunoslik.

Annotation. This thesis analyzes the issues of covering the post-independence history of the Republic of Uzbekistan through museum expositions. In particular, on the example of the Museum of "Memory of Victims of Repression", the content, historical foundations of the expositions of the independence period and the possibilities of enriching them with visual and interactive means are considered. The work substantiates the fact that the reflection of the ideology of independence, national values, the restoration of historical justice and the ideas of freedom in museum expositions is of paramount importance.

The thesis also develops proposals for increasing the effectiveness of the exposition through modern museological methods - interactive technologies, thematic blocks, audio-visual means and emotionally effective approaches.

Keywords: museum exposition, scientific concept, exhibit, period of independence, victims of repression, interactive approach, historical memory, modern museology.

Аннотация. В статье анализируются вопросы освещения истории Республики Узбекистан после обретения ею независимости через музейные экспозиции. В частности, на примере Музея памяти жертв репрессий рассмотрены содержательная и историческая основы экспозиций периода независимости, а также возможности их обогащения визуальными и интерактивными средствами. В работе обосновывается важность отражения в музейных экспозициях идеологии независимости, национальных ценностей, восстановления исторической справедливости, идей свободы.

В статье также разрабатываются предложения по повышению эффективности экспозиции за счет современных музеелогических методов — интерактивных технологий, тематических блоков, аудиовизуальных средств и эмоционально-воздействующих подходов.

Ключевые слова: музейная экспозиция, научная концепция, экспонат, период независимости, жертвы репрессий, интерактивный подход, историческая память, современная музеология.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil 30-iyundagi “O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi huzurida O‘zbekistonning eng yangi tarixi bo‘yicha jamoatchilik kengashi faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida”gi qarori qabul qilindi.

Ushbu qaror Jamoatchilik kengashi oldiga qator vazifalar qo‘ydi. Eng avvalo – yangi tarix ilmiy va o‘quv adabiyotlarini yaratish, undan so‘ng esa – mavjud bilimlarni yoshlarga targ‘ib etish va o‘qitish.

Targ‘ibot va tashviqot ishlarida O‘zbekiston Respublikasida faoliyat yuritayotgan muzeylarning o‘rni muhim. Ma‘naviy yetuk, komil insonni tarbiyalashda muzeylarning o‘rni beqiyos. Zero, muzeylarda saqlanayotgan tarixiy ashyolar, nodir qo‘lyozmalar, hujjatlar avlodlarga tarixdan, ajdodlarimiz hayotidan, yuksak ma‘naviyatidan so‘zlab beradi. Shu boisdan muzeylarda aynan mustaqillik davri ekspozitsiyasini yoritish dolzarb masala bo‘lib bormoqda.

Tarixni yorituvchi ekspozitsiya zimmasiga katta vazifa yuklatiladi. Eng avvalo tarixni namoyish qiluvchi ekspozitsiya aniq kontsepsiyaga va tematikaga ega bo‘lishi kerak. Tarixga oid ekspozitsiyalari mavjud muzeylarni yaratilish davriga qarab uch qismga ajratish mumkin: birinchisi – revolyutsiya tarixi muzeyi bo‘lib, namoyishda asosan tarixiy-siyosiy jarayonlar yoritiladi. Ikkinchisi – o‘lkashunoslik muzeylari hisoblanib, o‘lkaning ijtimoiy-siyosiy tuzilishini yoritadi. Uchinchisi esa - yangi siyosiy tarixning u yoki bu davriga bag‘ishlangan yangi tarix muzeylar ekspozitsiyasi[1].

Zamonaviy muzeyshunoslikka oid adabiyotlarda ta‘kidlanishicha ekspozitsiya ishining mukammal bo‘lishi uchun kompleks va tizimli yondoshilgan, chuqur ishlab chiqilgan ilmiy konsepsiya bilan ta‘minlanishi kerak.

Mustaqillikcha bo‘lgan davrdagi muzeylarning tarixga oid ekspozitsiyasini o‘rganish asnosida, yangi tarix ekspozitsiyasini qiyosiy-tahlil qilib o‘rganish mumkin. 1960-70 yillarda O‘zbekiston muzeylari ekspozitsiyasi g‘oyaviy jihatdan havas qilarli darajada bo‘lmagan. Bunga asosiy sabab, barcha diqqat-e‘tibor osori atiqalar, noyob eksponatlarga berilmagan, aksincha Butunittifoq tomonidan belgilab berilgan kontsepsiyaga asoslangan. Muzey bo‘limlari ham davr ruhiyatiga mos bo‘lgan. Ekspozitsiyada turistlar quyidagi bo‘limlar bilan tanishishgan: “Oktabr revolyusiyasi”, “Fuqarolar urushi”, UzSSRda ta‘lim”, “Ateizm”, “Xalq ta‘limi”, “Ayollarni ozodlikka chiqishi”, “Qizil armiya tashkiloti” kabilar[2]. Tarixga oid ekspozitsiyalar xolislik asosida namoish etilmagan. Yuqoridan tayyorlab berilgan qolip bo‘yicha ko‘rgazmaga qo‘yilgan.

Bugungi kun oldiga qo‘yilgan masala esa yangi tarixni xolisona ochib berish, uni namoishga qo‘yish hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasida bugungi kundagi muzeylar soni yuzdan oshadi. Ushbu muzeylarning deyarli barchasida mustaqillik davriga oid ekspozitsiya mavjud. Yirik davlat muzeylari hisoblangan O‘zbekiston Davlat San‘at muzeyi, Toshkent tarixi davlat muzeyi, Temuriylar tarixi davlat muzeyi, O‘zbekiston amaliy san‘at va hunarmandchilik tarixi davlat muzeyi, Qatag‘on qurbonlari xotirasi davlat muzeyi, O‘zbekiston Respublikasi qurolli kuchlari davlat muzeyi, barcha viloyatlardagi davlat muzeylari ekspozitsiyasida mustaqillik davri uchun joy ajratilgan. Bu davrga oid eksponatlar asosan, kitoblar, qarorlar, medallar, suratlardan iborat. Ko‘p hollarda esa tomoshabinni zeriktiradi.

Muзейshunoslar oldiga qo‘yilgan maqsad esa mustaqillik davri ekspozitsiyasini qiziqarli ishlab chiqish va uni eksponatlar bilan boyitish hisoblanadi. Rivojlangan davlatlar muzeylarida

eng yangi tarix bo'limini kuzatib, qiyosiy-tahlil qilib, O'zbekiston muzeylarida ham shu kabi ekspozitsiyalarni namoyishga tayyorlash kerak.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 19-iyuldagi PQ-270-son qaroriga binoan siyosiy qatag'on qurboni bo'lgan yurtdoshlarimizning hayoti va faoliyatini o'rganish hamda ularning xotirasini abadiylashtirish ishlarini muvofiqlashtirish bo'yicha respublika komissiyasi tuziladi[3].

Qatag'on qurboni bo'lgan shaxslarning xayoti va faoliyatini o'rganish, ularni nomma – nom aniqlash, tarixiy xizmatlari haqidagi ma'lumotlarni, arxiv va muzeylar, kutubxonalar va turli fondlarda saqlanayotgan hujjatlarni to'plash va tadqiq etish, ommalashtirish uchun ishchi guruhlar tashkil etish bo'yicha buyruqlar berildi[4].

Misol tariqasida Qatag'on qurbonlari xotirasi davlat muzeyini olaylik. Muzey ekspozitsiyasini tashkil etilish jarayonida O'zR Fanlar akademiyasi, O'zR Arxiv agentligi, Kartografiya boshqarmasi, O'zbekiston matbuot agentligi, O'zbekiston milliy teleradiokompaniyasi, Madaniyat va sport ishlari vazirligi, O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi, Vestministr Universiteti, O'zbekiston Badiiy akademiyasi, Mudofaa vazirligi kabilar hamkorlikda ish olib borishdi[5].

Muzey ekspozitsiyasi o'nta bo'limni o'z ichiga oladi. 1) O'rta Osiyo (Turkiston)ning chor Rossiyasi tomonidan mustamlaka qilinishi va mahalliy aholining kurashi; 2) Milliy tiklanish harakati, uning ko'rinishlari va amaliy yo'nalishlari. O'zbekistonda jadidchilik harakati; 3) Turkiston Muxtoriyatining tugatilishi va Sovet davlatining repressiv siyosatining boshlanishi (1917-1924); 4) O'rta Osiyodagi zulm va zo'ravonlikka, qurolli qo'zg'olonlarga qarshilik ko'rsatish harakati (1918-1924); 5) Sovet hukumatini “Kollektivlashtirish” va “quloqlashtirish” siyosati, uning fojeali oqibatlari (1930-1936); 6) 30-yillar boshidagi siyosiy repressiyalar (1929-1936); 7) 1937-1938 yillardagi siyosiy qatag'onlar; 8) 1940-1950 yillardagi siyosiy repressiyalar; 9) 1980-yillardagi repressiyalar; 10) Tarixiy adolatni tiklash, qatag'on qurbonlari xotirasini abadiylashtirish, mustaqillik yillarida milliy qadriyatlarni asrab-avaylash va rivojlantirishga qaratilgan muhim tarixiy voqealar (1991 yildan)[6].

Ayni kunda dolzarb bo'lgan va asosiy e'tibor qaratilishi kerak bo'lgan bo'lim mustaqillik davri, ya'ni 1991-yildan keyingi davrni batafsil yoritishdir. Qatag'on qurbonlari xotirasi davlat muzeyining 10-bo'limi aynan mustaqillikka erishilgandan keying yutuqlar va tafsilotlarga atalgan. Bu bo'limda mustaqillik yillarida O'zbekistonda o'tmishda nohaq qoralangan yoki soxtalashtirilgan tarixiy adolat va milliy qadriyatlarining tiklanishi, istiqlol tufayli berilgan imkoniyatlar, milliy va diniy qadriyatlarimiz, islom mutafakkirlari nomlari va ijodiy merosining tiklanishi, sovet davrida yakson qilingan moddiy yodgorliklarning mustaqillik davrida ta'mirlanishi va obodonlashtirilishi, O'zbekiston yoshlariga berilayotgan imkoniyatlar, ilm-fan, sport, ta'lim sohasidagi yutuqlar yoritib berilgan.

Qashqadaryo viloyatidagi “Qatag'on qurbonlari xotirasi” muzeyi Qarshi shahrida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 22-noyabrdagi 936-sonli qarori va Oliy va o'rta maxsus ta'lim Vazirligining 2017 yil 28 noyabrdagi 869-sonli buyrug'I ijrosini ta'minlash maqsadida Qarshi davlat universiteti rektorining 2017 yil 5 dekabr 704I-sonli buyrug'iga asosan Qarshi shahridagi “Abu Ubayda ibn al-Jarrox” yodgorlik majmuasi kirish qismidagi ikkita zalda 2018 yilning 28 avgust kuni o'z faoliyatini boshladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning topshiriqlariga asosan QarDU tuzilmasidagi “Qatag'on qurbonlari xotirasi muzeyi” Qarshi shahridagi tarixiy qadamjoldan biri “Odina jome' masjid” binosida 2021- yil 11 oktyabrdan o'z faoliyatini davom ettirmoqda. Muzey faoliyati davomida muzey fondini shakllantirish va to'ldirish borasida muzey ilmiy

xodimlarining izlanishlari natijasida muzey fondida bugungi kunda jami 2853 ta asosiy va yordamchi eksponatlar mavjud[7].

Muzeyning asosiy vazifalari: hududda mustamlakachilik va mustabid tuzum davrida vatanimiz ozodligi va mustaqilligi yo'lida o'z jonini fido qilgan, qatag'on etilgan ajdodlarimiz hayoti va faoliyatini atroflicha o'rganish va muzey ekspozitsiyalari orqali keng jamoatchilikka targ'ib etadi, hududdagi ilmiy-tadqiqot va oliy ta'lim muassasalari hamda jamoat tashkilotlari bilan birgalikda qatag'on qurbonlari xotirasini abadiylashtirish maqsadida mavzuli ekskursiyalar, ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar, ilmiy-amaliy anjumanlar va ko'rgazmalar tashkil qiladi.

Qatag'on qurbonlari xotirasi muzeyi Samarqand shahrida, Andijon Davlat Universiteti tarkibida, Urganch Davlat Universiteti qoshida, BuxDU tuzilmasida, Jizzax davlat pedagogika instituti tuzilmasida ham mavjud. Ushbu muzeylarning deyarli barchasida mustaqillik davriga oid ekspozitsiya mavjud. Tashviqot va targ'ibot ishlarini ham aynan shu muzeylar faoliyatini o'rganib chiqish va ekspozitsiyasini takomillashtirish masalalarini ko'rib chiqish lozim.

Toshkent shahridagi “Qatag'on qurbonlari xotirasi” muzeyi eng yaxshi sharoitlarga ega, muzey binosi ham o'zgacha yondashuvda qurilgan, muzey ekspozitsiyasi ham rang-barang va qiziqarli. Ammo viloyatlardagi muzeylarda muzey ekspozitsiyasi garchand qimmatli materiallardan iborat bo'lsada, tashrifchida biroz zerikish uyg'otadi. Sababi, ekspozitsiya illyustrativ metod asosida tshkil etilgan. Ya'ni, eksponatlar asosan hujjatlar, qarorlar, fotolar, kitoblardan iborat bo'ladi. Mustaqillik davriga tegishli ekspozitsiyada qatag'on qurbonlari hayotini o'rganish, ularni oqlash bo'yicha president qarorlari, ularga atab qo'yilgan ko'chalar, metro bekatlari, jadidlar haqidagi kitoblar va shu kabilardan iborat.

Muzeydagi mustaqillik davri ekspozitsiyasini mazmunan boyitish va uni zamonaviy muzeyshunoslik tamoyillariga muvofiq holda tashkil etilishi uchun bir qator metodik yondoshuvlarni joriy etish zarur. Xususan, “Qatag'on qurbonlari xotirasi muzeyi” doirasida mustaqillik davrini yorituvchi ekspozitsiyalarni quyidagi yo'nalishlardatakomillashtirish mumkin:

Birinchidan, ekspozitsiya konsepsiyasini bosqichma-bosqichlik asosida tashkil etish, ya'ni “Zulm – Qarshilik – Orzu – Mustaqillik” g'oyaviy liniyasi asosida qurish tavsiya etiladi. Bu yondashuv orqali tarixiy voqealar izchil bayon qilinadi va tshrif buyuruvchida hissiy bog'lanish yuzaga keladi.

Ikkinchidan, interaktiv va multimediyaviy vositalardan keng foydalanish maqsadga muvofiq. Jumladan, “Jasorat devori” loyihasi doirasida mustaqillik yo'lida jon fido qilgan vatandoshlarimiz haqida qisqa video intervyular, fotosuratlar va QR kodlar orqali shaxsiy hikoyalar keltirilishi mumkin. “Ozodlik xonasi” bo'limida esa 1991-yilgi tarixiy voqealar – mustaqillik e'lon qilinishi, davlat ramzlari qabul qilinishi, ilk Prezident saylovi kabilar haqida hujjatli lavhalar va matbuot materiallari jamlanadi.

Uchinchidan, ekspozitsiyaga zamonaviy texnologiyalarni joriy etish orqali interaktivlikni oshirish mumkin. Masalan, sensorli ekranlar, virtual ekskursiyalar, audio gidlar, shuningdek, mehmonlar o'z fikrini qoldirishi mumkin bo'lgan “Men guvohman” electron platformasi orqali tashrif buyuruvchilar faol ishtrokini ta'minlash mumkin.

To'rtinchidan, mustaqillik davridagi ijobiy o'zgarishlarni tasvirlovchi real eksponatlar – masalan, qatag'on qurbonlari reabilitatsiyasi haqidagi hujjatlar, 1990 – yillarda ochilgan yodgorliklar, qayta nashr etilgan tarixiy kitoblar, davlat rahbarlari farmonlari – alohida namoyish etilishi mumkin.

Shu kabi yondashuvlar orqali “Qatag’on qurbonlari xotirasi” muzeyida mustaqillik davrini yorituvchi ekspozitsiyalar nafaqat tarixiy bilim beradi, balki tashrif buyuruvchilarning ongida chuqur taassurot uyg’otadi va yosh avlodda milliy g’urur tuyg’usini shakllantiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Божченко. О. А. Современная отечественная история в музеях исторического профиля: тенденции в экспозициях // Вест. Моск. Сер. 20.2014.№ 3. С. 146.
2. Ўзбекистон Миллий архиви, Р-2487 жамғарма, 3-рўйхат, 748-иш,17 -варақ. “Материалы о работе Республиканского музея истории культуры и искусства УзССР в гор. Самарканд”.
3. <https://www.lex.uz/uz/docs/-7027939>
4. <https://www.gazeta.uz/oz/2024/08/31/victims-of-repressions/>
5. <http://muzey-xotira.meros.uz>
6. <http://uzbekistan.travel>
7. <https://qarshidu.uz/oz/page/qatagon-qurbonlari-xotirasi-muzeyi>